

El entelado en la restauración y conservación de carteles y mapas de gran formato

Criterios actuales para una técnica histórica

Sánchez López, P. & Priebe, C. | Sánchez & Priebe, Valencia, España (2026)

Abstract

Linen mounting has been widely used to stabilize large-format posters and maps, particularly for handling, transport, and display. In contemporary conservation practice, its application is more selective due to concerns regarding reversibility and long-term material behaviour.

This study examines linen mounting as a multilayer system composed of paper, adhesive, intermediate support, and textile backing. The interaction between these materials is governed by their hygroscopic and mechanical properties, including the anisotropic expansion of paper, the moisture sensitivity of starch-based adhesives, and the shrinkage of textiles during drying.

The results highlight that the success of linen mounting depends primarily on the control of differential movements and internal stresses during humidification and drying. Key factors include fiber orientation, moisture management, and controlled drying conditions.

When applied under appropriate technical criteria, linen mounting remains a valid conservation method for selected large-format graphic documents.

Keywords: Linen mounting; poster conservation; paper conservation; large-format paper; paper restoration; starch paste adhesive; hygroscopic behaviour; fibre direction; dimensional stability; paper expansion; conservation methods; graphic document conservation.

1. Introducción

El entelado ha sido, desde el siglo XIX y a lo largo del siglo XX, una de las técnicas más empleadas para conferir estabilidad estructural a carteles y mapas de gran formato, principalmente aplicado a *documentos destinados a la*

manipulación y al uso reiterado. (Rathgen, 1898; Schweidler, 1938).

La incorporación de un soporte textil secundario permite mejorar la resistencia mecánica del documento, facilitando su manipulación, transporte, exposición y conservación a largo plazo. En particular, la posibilidad de enrollar

carteles entelados y enviarlos en tubo ha contribuido, en los últimos años, a un renovado interés por esta técnica, especialmente en el ámbito del coleccionismo y del mercado internacional del cartel.

En países como Francia, Inglaterra y Estados Unidos se ha observado un notable aumento de talleres dedicados de forma casi exclusiva al entelado de carteles. Sin embargo, en muchos casos, los métodos y materiales empleados no se encuentran suficientemente contrastados desde el punto de vista de la conservación y restauración (Fourth Cone, 2025), ni alineados con los criterios científicos y éticos actualmente aceptados para la intervención en obras sobre papel. Por el contrario, en los talleres profesionales de conservación y restauración de documento gráfico vinculados a museos y archivos, el entelado se aplica de manera limitada, optándose con mayor frecuencia por refuerzos localizados mediante papeles japoneses de bajo gramaje y por sistemas de conservación en plano.

Si bien estas soluciones responden al principio de mínima intervención, presentan una mayor vulnerabilidad frente a la manipulación y no siempre proporcionan la estabilidad estructural requerida en contextos de uso, transporte o exhibición reiterada.

La complejidad de trabajar con **sistema multicapa** (tela, adhesivo, papel adhesivo y papel) requiere, conocimiento de materiales y experiencia para obtener un resultado óptimo de acorde con los criterios actuales de conservación y restauración.

El presente artículo describe los criterios

técnicos del entelado que deben ser tomados en consideración para obtener un resultado que restaura los daños de los carteles y mapas y conserva sus características físicas sin prescindir de los criterios de mínima intervención.

2. Contexto histórico del entelado

El refuerzo estructural de documentos de gran formato mediante la incorporación de soportes secundarios se documenta desde los siglos XVI y XVII, especialmente en mapas murales y cartas náuticas destinadas a un uso intensivo. En estos casos, la adherencia sobre tela o sobre papeles gruesos formaba parte del propio proceso de producción, con el objetivo de facilitar el enrollado, la manipulación, el transporte y la durabilidad del objeto, sin una diferenciación entre soporte original y soporte añadido (Karrow, 1993; Skelton, 1971).

Estas prácticas funcionales, consolidadas durante la Edad Moderna, constituyen el antecedente material directo de los refuerzos estructurales aplicados posteriormente a otros soportes gráficos de gran formato. A finales del siglo XIX y, de forma generalizada a lo largo del siglo XX, el entelado se incorpora al ámbito de la cartelería como una solución técnica heredada de estos usos históricos, adaptada a las necesidades de estabilidad, transporte y exhibición propias de la producción gráfica moderna.

La validez del entelado como método de conservación muestra la gran cantidad de mapas y carteles que han llegado a nuestros tiempos con una tela de segundo soporte.

3. Métodos y materiales

El entelado de documentos es una técnica que consiste en laminar un documento con un soporte textil y un soporte de papel adicional entre documento y tela. Este tipo de laminación con un segundo soporte de papel intermedio es una práctica habitual en el entelado.

Fig. 1. Esquema de las diferentes capas en el entelado de carteles o mapas

La tela se suele tensar en un bastidor o extender en una tabla rígida y se aplica el adhesivo y a continuación el soporte de papel. El documento se adhiere a continuación al segundo soporte de papel. Con el secado se tensa el cartel o el mapa y se alisa. Finalmente se desprende esta doble laminación y se recortan los laterales de la laminación.

El proceso tiene múltiples variables que pueden influir en el resultado final como la tela, el adhesivo, el segundo soporte de papel, las propias características del documento a entelar, la humedad aplicada y los tiempos de secado entre otros.

La tela más habitual es la tela de algodón sin lavar. Al aplicar la humedad del adhesivo la tela se encoje según la dirección de la tela (4-10 % Urdimbre, 3-5 % trama) y tensa la tela.

Las papeles utilizado suele ser papeles continuos y tienen al igual un

comportamiento anisótropo con un crecimiento medio del 1-3 % en dirección trasversal de la fibra y del 0,2-0,6 % en dirección longitudinal.

Antiguos carteles y mapas están en su mayoría impresos en papeles continuos y muestran un comportamiento similar a los papeles del segundo soporte. Adicionalmente se observa en estos documentos un crecimiento heterogéneo por el envejecimiento de las fibras y la oxidación del soporte en antiguos pliegues o zonas laterales. La impresión con tintas que inhiben la relajación de las fibras es otro factor que puede causar un crecimiento desigual en este soporte.

El adhesivo habitual utilizado por restauradores es el engrudo de almidón de trigo. Su reversibilidad e idoneidad frente al envejecimiento está ampliamente contrastado y su estructura molecular se asemeja a la los soportes celulósicos. Existen una variedad de adhesivos comerciales utilizados para empapelar paredes y otros adhesivos con compuestos vinílicos que pueden ser preparados ad hoc. Estos se utilizan a pesar que su uso no ha sido comprobado en estudios científicos de conservación y restauración.

El comportamiento de la adhesión del engrudo frente a variaciones de humedad relativa (HR) es higroscópico. El comportamiento del sistema formado por papel, capa intermedia, adhesivo y soporte textil está determinado por la interacción de materiales con diferente respuesta higroscópica y mecánica.

El engrudo de almidón presenta un comportamiento higroscópico con una absorción y desorción de humedad que conlleva variaciones en su módulo mecánico. A humedades relativas

elevadas, el adhesivo se ablanda y permite cierta redistribución de tensiones entre las capas, mientras que a humedades relativas bajas se rigidiza, aumentando la transmisión de tensiones al soporte.

En contraste, el papel presenta un comportamiento anisótropo con una expansión significativamente mayor en dirección transversal a la fibra (CD) que en dirección longitudinal (MD), especialmente en condiciones de mojado completo (Banik & Brückle, 2011). El soporte textil, por su parte, experimenta un encogimiento durante el secado tras la aplicación del adhesivo, con valores que pueden alcanzar entre el 3 % y el 10 % según la dirección del tejido.

La interacción de estos tres comportamientos puede dar lugar a tensiones internas significativas si no se controla la relación entre orientación de fibras, cantidad de adhesivo y condiciones de secado.

Por tanto, el éxito del entelado no depende únicamente de la elección de materiales adecuados, sino de la correcta **gestión de los movimientos diferenciales** entre capas durante el proceso de humidificación y secado.

3.1. Compatibilidad dimensional y orientación de fibras

Uno de los factores determinantes en el comportamiento del entelado es la compatibilidad dimensional entre los materiales empleados.

Los papeles continuos presentan una orientación preferente de fibras que condiciona su expansión y contracción. Esta anisotropía debe ser tenida en cuenta en la selección y colocación de los materiales de refuerzo.

En particular, la alineación entre:

- la dirección de la fibra del documento,
- la dirección de la fibra del papel intermedio,
- y la estructura del tejido (urdimbre/trama),

resulta crítica para evitar tensiones internas durante los cambios higroscópicos.

La incompatibilidad entre estas direcciones puede provocar deformaciones o ondulaciones en el soporte original. El entelado no debe impedir el movimiento higroscópico del papel, sino acompañarlo.

En este sentido, el entelado debe entenderse como un sistema dinámico en el que los materiales deben permitir un comportamiento coordinado frente a variaciones ambientales, evitando la imposición de restricciones rígidas al movimiento natural del papel.

4. Criterios y condicionantes del entelado

El entelado se aplica de forma selectiva en mapas y carteles cuando se requiere una mejora estructural significativa para su manipulación, transporte o exhibición, y cuando el reverso del documento no constituye un elemento relevante desde el punto de vista histórico o informativo.

El principio de mínima intervención se entiende aquí como la aplicación de la intervención necesaria y proporcionada que estabiliza el documento y proporciona un soporte que conserva el documento para el futuro sin alterar las características del soporte.

Los materiales y métodos del proceso de entelado deben interferir de forma mínima en estas características físicas, dimensionales y estéticas y garantizar al mismo tiempo estabilidad, durabilidad y reversibilidad.

4.1 Criterios de selección de materiales

La selección de materiales debe basarse en la compatibilidad higroscópica, mecánica y dimensional de todos los componentes del sistema. En este sentido, se consideran fundamentales los siguientes criterios:

Los materiales deben presentar respuestas compatibles frente a variaciones de humedad relativa. Debe evitarse la combinación de materiales con comportamientos extremos o contrapuestos que puedan generar tensiones internas.

Compatibilidad dimensional y orientación de fibras. Los papeles continuos presentan un comportamiento anisótropo, con mayor expansión en dirección transversal a la fibra (CD). Esta característica debe tenerse en cuenta en la alineación entre el documento, el papel intermedio y el soporte textil. La incompatibilidad entre estas direcciones puede provocar deformaciones o ondulaciones.

El engrudo de almidón constituye el adhesivo de referencia por su reversibilidad y compatibilidad con los materiales celulósicos. Su comportamiento higroscópico implica una variación de rigidez en función de la humedad relativa, por lo tanto se debe evitar un uso excesivo en su aplicación.

Preferiblemente se prepara el engrudo de almidón en el mismo día para evitar el uso de conservantes. Adhesivos sintéticos deben ser contrastados

respecto a su reversibilidad y un envejecimiento sin deterioro oxidativo.

El uso de papeles intermedios, frecuentemente papeles japoneses, permite mejorar la reversibilidad y distribuir las tensiones. Estos deben presentar un gramaje y un comportamiento compatible con el soporte original.

El soporte del documento a entelar puede presentar heterogeneidad estructural, derivada del envejecimiento, la oxidación o la presencia de tintas, puede generar comportamientos diferenciales frente a la humedad. Este factor debe ser considerado en la planificación de la intervención.

4.2 Metodología de entelado

La metodología de entelado debe entenderse como un proceso de control de tensiones dentro de un sistema multicapa. No se trata únicamente de una secuencia técnica, sino de la gestión coordinada de los comportamientos materiales durante la humidificación y el secado.

Los aspectos metodológicos fundamentales son los siguientes:

Evaluación previa y análisis del estado de conservación, materiales constitutivos y comportamiento estructural del documento. Determinación de la idoneidad del entelado como tratamiento.

Limpieza y eliminación de suciedad superficial y retirada de reparaciones antiguas antes de la laminación. Humectación y eliminación de suciedad intercapilar del soporte a entelar con agua.

Durante el proceso de lavado se eliminan moléculas de degradación del soporte y se puede introducir una reserva alcalina de CaCO₃, que protege el documento de una acidificación futura (Banik & Brückle, 2011).

Preparación del soporte textil y su tensado controlado. Esta fase condiciona el comportamiento posterior del sistema.

Elaboración del engrudo con control de concentración, viscosidad y homogeneidad. Su formulación debe permitir una aplicación homogénea y fina.

Aplicación reducida del adhesivo y colocación secuencial de las capas (tejido, papel intermedio, documento), para evitar tensiones en el entelado final.

Gestión del grado y distribución de la humedad durante el proceso. Debe evitarse tanto el exceso de agua como la generación de gradientes de humedad dentro del sistema que pueden causar una falta de adhesión entre las capas durante el secado (burbujas).

El secado constituye una fase crítica del proceso. Debe realizarse de forma lenta y uniforme, evitando fuentes de calor externas, permitiendo la redistribución de tensiones y evitando deformaciones permanentes. (Banik & Brückle, 2011).

La Separación del conjunto, el recorte de bordes y ajustes finales del soporte debe realizarse después del secado final que puede requerir varios días.

8. Conclusiones

El entelado sigue siendo una técnica válida dentro de la conservación-restauración del papel cuando se aplica de manera justificada y controlada. Su correcta ejecución requiere un profundo conocimiento de los materiales, una evaluación rigurosa de cada obra.

Consideramos que el entelado debe ser considerado una opción válida para restauradores y conservadores cuando las dimensiones, el estado de conservación y el uso futuro de la obra los aconsejan y si se aplica el entelado con criterios científicos, éticos y técnicos actualizados.

9. Bibliografía y referencias

- Rathgen, F. (1898). *Die Konservierung von Altertumsfunden*. Berlin.
- Schweidler, M. (1938). *Handbuch der Papierkonservierung*. Leipzig.
- Plenderleith, H. J., & Werner, A. E. A. (1956). *The Conservation of Antiquities and Works of Art*. Oxford: Oxford University Press.
- Banik, G., & Brückle, I. (2011). *Paper and Water: A Guide for Conservators*. Amsterdam/Boston: Butterworth-Heinemann.

10. Información del taller

Sánchez & Priebe
Conservación y Restauración de Obras en
Papel
Valencia, España